

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Зайнутдинова Д.Р.

Омонова У.Т.

Рашидова Х.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642527>

Введение. Врожденные миопатии представляют собой редкие генетические заболевания, проявляющиеся мышечной слабостью, гипотонией и нарушением двигательной активности. Несмотря на прогресс в молекулярной диагностике, клиническая идентификация и оценка функционального состояния остаются актуальными.

Цель. Изучить клиничко-функциональные характеристики детей с врожденными структурными миопатиями и врожденными мышечными дистрофиями и оценить возможности стандартных шкал двигательной активности.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 102 пациента в возрасте 1–15 лет: 80 детей с врожденной структурной миопатией (ЦС, МммС, НМ, ЦНМ), 22 – с врожденной мышечной дистрофией и 30 практически здоровых детей (контроль). Оценка мышечной силы проводилась по шкале MRC, двигательной активности – по шкале MDS и функциональному профилю Vignos. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием критерия Фишера ($p < 0,05$).

Результаты. В основной группе выявлены различия по средней возрастной характеристике подтипов миопатий ($p = 0,001$). Наиболее выраженные функциональные нарушения наблюдались при болезни центрального стержня и центронуклеарной миопатии. Оценка по шкалам MDS и Vignos позволила дифференцировать степень двигательных нарушений и выявить статистически значимые различия с контрольной группой.

Выводы. Комплексная клиничко-функциональная оценка детей с врожденными миопатиями позволяет выявлять различия между подтипами заболевания, уточнять тяжесть поражения и формировать индивидуальные реабилитационные программы. Использование стандартизированных шкал двигательной активности является надежным инструментом мониторинга динамики заболевания и эффективности лечения.

Ключевые слова: врожденные миопатии, врожденная мышечная дистрофия, клиничко-функциональная оценка, шкала MRC, шкала MDS, функциональный профиль Vignos.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. North K.N., Wang C.H., Clarke N. et al. Approach to the diagnosis of congenital myopathies. *Neuromuscular Disorders*. 2014;24(2):97–116.
2. Jungbluth H., Sewry C.A., Muntoni F. Core myopathies. *Seminars in Pediatric Neurology*. 2011;18(4):239–249.
3. Sewry C.A., Jimenez-Mallebrera C., Muntoni F. Congenital myopathies. *Current Opinion in*

Neurology. 2008;21(5):569–575.

4. Romero N.B., Clarke N.F. Congenital myopathies. *Handbook of Clinical Neurology*. 2013;113:1321–1336.
5. Mercuri E., Muntoni F. Muscular dystrophies. *The Lancet*. 2013;381(9869):845–860.
6. Wang C.H., Bonnemann C.G., Rutkowski A. et al. Consensus statement on standard of care for congenital myopathies. *Journal of Child Neurology*. 2012;27(3):363–382.
7. Vignos P.J. Functional rating scale for Duchenne muscular dystrophy. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. 1963;44:438–443.
8. Medical Research Council. Aids to the examination of the peripheral nervous system. London: HMSO; 1976.
9. Mayhew A., Cano S., Scott E. et al. Development of the North Star Ambulatory Assessment for Duchenne muscular dystrophy. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2013;55(11):1038–1045.
10. Eagle M., Baudouin S.V., Chandler C. et al. Survival in Duchenne muscular dystrophy: improvements in life expectancy. *Neuromuscular Disorders*. 2002;12(10):926–929.
11. Dowling J.J., Lawlor M.W., Dirksen R.T. Triadopathies: an emerging class of skeletal muscle diseases. *Neurotherapeutics*. 2014;11(4):773–785.
12. Voermans N.C., van Engelen B.G. Congenital myopathies: from gene to therapy. *Current Opinion in Neurology*. 2016;29(5):576–582.